

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

TRAÇOS MODERNOS: O RESGATE DE UMA OBRA DE VICTOR DUBUGRAS

*Manoela Rossinetti Rufinoni**

* Mestre e doutoranda em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo – FAU-USP. mrrufinoni@ig.com.br

Resumo

Ao investigar a arquitetura industrial paulistana nas duas primeiras décadas do século XX – inventariando as obras mais relevantes e buscando, sobre as mesmas, informações documentais em acervos públicos – deparamo-nos com a inesperada referência a Victor Dubugras como autor de um conjunto de armazéns no bairro da Mooca. Esta comunicação pretende analisar o projeto destes armazéns no contexto da obra de Victor Dubugras. O resgate deste projeto também deverá contribuir para a valorização da arquitetura industrial paulista e para a conscientização sobre a importância de sua preservação.

Palavras-chave

Victor Dubugras, arquitetura industrial.

Abstract

In study about the industrial architecture in São Paulo, between the end of century XIX and beginning of century XX, we find documents with the signature of Victor Dubugras as author of a compound of warehouses in the quarter of the Mooca. This article intends to study this project in the context of the architectural production of Victor Dubugras. The study of this project also it will contribute for the valuation of the São Paulo industrial architecture and for the awareness about the importance of its preservation.

Keywords

Victor Dubugras, industrial architecture.

TRAÇOS MODERNOS: O RESGATE DE UMA OBRA DE VICTOR DUBUGRAS

A pesquisa sobre a preservação do patrimônio industrial em São Paulo, dissertação de mestrado concluída em 2004, assinala o ponto de partida para as considerações agora expostas. Nesta pesquisa, realizamos o levantamento e análise de vários conjuntos industriais históricos localizados no bairro da Mooca. Com o intuito de elencar um representativo corpo de exemplos a partir dos quais discutiríamos a preservação do patrimônio industrial local, foram analisados os conjuntos industriais mais relevantes ainda existentes no bairro, sobre os quais realizamos buscas documentais em acervos públicos. A escolha das edificações mais representativas para o desenvolvimento de nossas reflexões, pautou-se pela observação das características arquitetônicas, técnicas e pela importância histórica evidenciada na pesquisa bibliográfica.

Neste breve inventário do patrimônio industrial existente, destacamos dentre os edifícios mais representativos os *Armazéns Gerais Piratininga*, conjunto arquitetônico localizado na rua da Mooca, composto por 15 galpões e anexos que ocupam uma área de aproximadamente 10 mil m². Ao longo das pesquisas documentais, deparamo-nos com manuscritos e plantas que atribuíam a Victor Dubugras a autoria do projeto de alguns destes galpões. Esta informação inesperada, lançou-nos em busca de novos dados que pudessem localizar a realização deste projeto no contexto da extensa produção arquitetônica de Victor Dubugras.

A obra de Victor Dubugras, obscurecida pelo movimento moderno, tem sido retomada e continuamente valorizada nas últimas décadas. Benedito Lima de Toledo, em sua tese de livre docência, e Nestor Goulart Reis Filho, em dois livros publicados, destacaram o caráter precursor desta arquitetura que antecede em muitos anos as investigações técnicas e formais do modernismo. Nascido na França em 1868, Dubugras passou a infância e a juventude em Buenos Aires, mudando-se para São Paulo em 1891. Além da carreira de arquiteto, Dubugras lecionou para o curso de engenharia civil da Escola Politécnica de 1894 a 1927, tendo influenciado várias gerações de profissionais (FICHER, 2005:75). Infelizmente, de sua extensa produção arquitetônica construída até 1933, ano de

seu falecimento, poucos exemplares não foram demolidos. O projeto dos armazéns, portanto, possui grande importância para o estudo de sua obra. Cabe ressaltar que, antes mesmo de conhecermos a autoria, o conjunto hoje conhecido como *Armazéns Piratininga* já havia despertado nosso interesse por sua qualidade estética e projetual.

De acordo com a documentação encontrada até o momento, a obra foi construída para Elias Calfat, cliente para quem Victor Dubugras também construiu uma residência em 1916, na avenida Paulista (fig.1). Os documentos encontrados no acervo de manuscritos do Arquivo Histórico Municipal apresentam projetos de ampliações datados de 1916 e 1918, ambos assinados por Victor Dubugras. Segundo o atual proprietário do conjunto de armazéns, os primeiros galpões teriam sido construídos em 1912, mas não encontramos documentos que comprovem esta informação. Não sabemos, portanto, se o conjunto todo é de autoria de Victor Dubugras ou se o arquiteto apenas projetou as citadas ampliações de 1916 e 1918. Analisando os aspectos arquitetônicos e construtivos do conjunto, no entanto, encontramos estreitos paralelos com a produção arquitetônica de Dubugras, fato que nos permite arriscar algumas suposições.

Ao observar a vasta e diversificada produção arquitetônica de Victor Dubugras, notamos paralelos interessantes entre os *Armazéns de Elias Calfat* e as obras da chamada primeira fase do arquiteto, identificada por alguns autores como a produção marcada por traços “neogóticos” ou “neoromânicos”ⁱ.

Segundo Benedito Lima de Toledo e Nestor Goulart Reis Filho, ao chegar em São Paulo, Dubugras trabalha inicialmente na Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Nesta época, as obras públicas paulistas seguiam traços “neogóticos” e Dubugras incorpora esta diretriz, porém, diferentemente de seus colegas, não se limita aos modismos ou à apropriação de repertórios decorativos. O arquiteto pratica uma

FIG.1. Residência de Elias Calfat, avenida Paulista, 1916. (REIS FILHO, 1997:147)

releitura dos processos construtivos, buscando a definição formal a partir dos materiais empregados e da técnica utilizada; atitude que sugere busca por racionalidade construtiva e aperfeiçoamento do processo de projetar (REIS FILHO, 2005:19-20).

Esta tendência ao “medievalismo” configura-se, portanto, como uma reavaliação dos processos construtivos tradicionais, atitude de caráter anti-acadêmico em uma época em que o ensino de arquitetura pautava-se por Vignola, Mansard e Philibert Delorme (TOLEDO, 1985:46,v.1). Na investigação técnica e formal de Dubugras, os estilos históricos não resultavam em sacrifício da função. Pelo contrário, a forma e a funcionalidade derivavam do próprio processo construtivo – tendência racionalista cujas origens remontam, entre outros, a Violet Le Duc, arquiteto que investigou o repertório gótico em trabalhos de restauração de edifícios medievais. Segundo Violet Le Duc: “Os princípios medievais consistem precisamente em submeter os materiais, formas, projetos e detalhes à racionalização”.ⁱⁱ

Dentre as obras desta fase, destacamos a residência do arquiteto e a câmara Municipal de Sta Bárbara (fig. 2, 3). Nesta obras, observamos o uso do tijolo aparente com refinadas técnicas de alvenaria, aproximando-se discretamente do repertório neogótico. No grupo escolar de Piracicaba (fig. 4) e no fórum de Avaré (fig. 5), bem como nas obras anteriormente citadas, os vãos das janelas e portas são esbeltos e verticalizados, à maneira gótica, porém não são encimados por arcos ogivais e sim por vigas retas, arcos abatidos ou até mesmo arcos plenos, característica que se aproxima agora do repertório românico. Este ecletismo em Dubugras, “correspondia a uma

FIG.2. Residência de Victor Dubugras, Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1896 (REIS FILHO, 2005:21)

FIG. 3. Câmara Municipal e Cadeia de Santa Bárbara, 1896. (REIS FILHO, 2005:23)

postura fundamentalmente experimental, voltada para a pesquisa da lógica dos processos construtivos e dos materiais [...]. Em sua arquitetura, a forma decorria da construção” (REIS FILHO, 2005:20); característica projetual que seria um dos princípios da arquitetura moderna anos mais tarde.

FIG. 4. Grupo Escolar de Piracicaba, 1895 (REIS FILHO, 1997:134)

Nos *Armazéns de Elias Calfat*, observamos traços projetuais que remontam a esta primeira fase do arquiteto. Além do sentido predominantemente vertical de sua volumetria, característica observada na residência do arquiteto e na câmara municipal de Santa Bárbara, notamos o uso de tijolos aparentes e preciosos detalhes de alvenaria. A partir das descrições citadas nos pedidos de construção (documentos transcritos a seguir), notamos que a alvenaria, além da vedação, também foi utilizada com função estrutural. O uso de paredes estruturais de tijolos foi um recurso freqüente nas obras de Dubugras. Segundo Nestor Goulart Reis Filho (1970), Dubugras foi um dos poucos arquitetos que conseguiu encontrar formas flexíveis de projetar empregando este sistema construtivo tão rígido.

FIG. 5. Fórum de Avaré, 1896 (TOLEDO, 1985:63, v1)

O conjunto dos *Armazéns de Elias Calfat*, hoje denominado *Armazéns Piratininga*, é formado por duas fileiras de galpões dispostos frente a frente, separados por uma via de circulação interna. No fundo do lote trapezoidal original (fig. 6), uma única fileira composta por quatro galpões completa o conjunto que ocupa uma área de aproximadamente 10 mil m². A estrutura dos galpões é composta predominantemente por pilares de ferro fundido que sustentam treliças triangulares de madeira do telhado em duas águas. A cobertura original, segundo documentação, era de telhas Sacoman. Atualmente possui telhas de cerâmica ou fibrocimento e ainda algumas telhas translúcidas que auxiliam na iluminação. Alguns galpões também possuem lanternin.

Cada galpão possui uma grande porta de acesso, encimada por arco abatido. No oitão da fachada, verifica-se um grupo de três aberturas encimadas por arcos plenos, originalmente fechadas por venezianas de madeira, destinadas à ventilação interna do edifício. Essas esbeltas aberturas seguem padrão semelhante empregado em outros edifícios, como a residência do arquiteto e o grupo escolar de Piracicaba. O emprego de venezianas para ventilação nas aberturas do frontão e nos lanternins, denota a perfeita assimilação entre desenho e funcionalidade; as características de estilo não interferem na função e esta, por sua vez, não representa prejuízo estético.

Vários desses vão foram vedados por esquadrias de ferro, vidro ou mesmo tijolos. Apenas dois galpões preservam venezianas de madeira que

Fig. 6. Construção de dois armazéns (em vermelho), 1916. Projeto de Victor Dubugras.

aparentam ser originais (fig. 8). A seqüência de três aberturas é emoldurada por dois pináculos que sobressaem do frontão triangular estabelecendo uma ruptura: entre os pináculos, o frontão que se completa está em nível mais alto, recurso de desenho que provavelmente procurava acompanhar o lanternin, hoje já descaracterizado (fig. 7,8). No grupo escolar de Piracicaba observamos pináculos

semelhantes arrematando os frontões triangulares; na residência do arquiteto e em Santa Bárbara, um volume quadrangular – uma espécie de chaminé – repousa sobre o ponto mais alto do frontão. Elementos arquitetônicos que sugerem traços comuns entre as obras citadas.

Fig.7. Detalhe da fachada. Galpão construído em 1916.

Fig.8. Venezianas originais de madeira. Ventilação e iluminação

No projeto original, os galpões à direita do acesso ao conjunto, possuíam comunicação pelos fundos com a ferrovia, facilitando a chegada e expedição de produtos (fig. 6). A abertura da rua Palmorino Mônaco interferiu radicalmente na composição desses galpões. Além da perda da relação com a ferrovia, os galpões também foram privados de suas fachadas originais voltadas para a via férrea, “cortadas” pela nova rua projetada (RUFINONI, 2004).

Os edifícios deste conjunto sofreram várias alterações como abertura de novos vãos para portas e janelas, revestimento de trechos de alvenaria aparente, modificações das persianas e subtração de lanternins. Apesar de estarem sendo continuamente utilizados, os edifícios também sofrem degradação pelas intempéries e pela falta de manutenção básica. Atualmente o conjunto é ocupado por uma pequena fábrica de móveis e uma casa noturna. Alguns galpões são utilizados para estocagem de mercadorias diversas.

Fig.9. Reforma de um armazém, 1918. Projeto de Victor Dubugras

Fig.10. Armazém construído em 1918. Elevação frontal.

Fig.11. Armazém construído em 1918, ao fundo. Elevação lateral.

Segundo o projeto de 1916, vários galpões já estavam construídos quando Dubugras projeta o anexo destacado em vermelho (fig. 6,7). Podemos notar nos desenhos a preocupação com os detalhes estruturais, com destaque para a junção entre a estrutura de madeira do telhado e o pilar de ferro fundido. O corte também esclarece como eram os lanternins originais e de que maneira o desenho dos frontões procurava acompanhá-los.

No projeto de 1918, é ocupada a área imediatamente à frente do galpão de 1916. O projeto traz desenhos de um edifício de dois pavimentos (além do térreo) que, segundo o memorial descritivo, acompanha a arquitetura existente. A partir desta observação podemos levantar algumas hipóteses. Apesar de não podermos comprovar a autoria de Victor Dubugras para os galpões anteriores a 1916, é clara a semelhança de partido entre estes e aqueles cujas plantas pudemos contemplar. Como o memorial de 1918 informa seguir a arquitetura existente, possivelmente os armazéns de 1916 e 1918 apresentem tais características por seguirem o desenho dos galpões mais antigos – mais próximos da primeira fase de Dubugras cujos traços projetuais procuramos evidenciar. Pesquisas mais aprofundadas deverão indicar novos caminhos para essas análises.

As técnicas observadas nos armazéns foram largamente empregadas em outros projetos do arquiteto. Além das paredes estruturais de tijolos aparentes, o uso de ventilação nos telhados (TOLEDO, 1985:68,v.2), o uso de aberturas esguias, motivos “medievalizantes” nos detalhes de alvenaria e a preferência pelas telhas Sacomam, são alguns dos recursos usualmente encontrados nas obras desta primeira fase. Na década de 1920, quando Dubugras projeta os monumentos do caminho do mar, observamos a seqüência prática dessas investigações; o uso de alvenarias de pedra e tijolos aparentes é explorado com maestria gerando composições e volumes de excepcional qualidade.

Fig.12. Acesso ao conjunto de galpões.
Via interna

Fig.13. Galpões sem referências precisas.
Observar detalhes de alvenaria

O contato de Victor Dubugras com programas arquitetônicos industriais não é necessariamente uma novidade. Em 1910, Dubugras projetou uma sub-estação transformadora para a Empresa Luz – Força – Água e Esgotos de Ribeirão Preto; em 1929, um edifício para uma usina hidrelétrica e, em 1919, a casa de espetáculos para a vila operária Maria Zélia, no Belém (REIS FILHO, 1997).

O resgate dos Armazéns Piratininga deverá circunscrever novos enfoques para a compreensão do processo projetual de Victor Dubugras. Em 1997, Nestor G Reis Filho levanta a dúvida sobre as origens da difusão das alvenarias aparentes em São Paulo no início do século XX (1997:81). O mesmo autor, em 2005, afirma que “a austeridade de suas soluções [de Dubugras], inclusive em sua residência, lembra a dos pavilhões industriais da época, cujo valor estético agora começa a ser reconhecido” (2005:20). Seriam os edifícios industriais a referência de Dubugras para a difusão do uso de alvenarias aparentes? O contato com programas industriais repercutiu em sua racionalidade projetual? A busca pela clareza construtiva e pela coerência de projeto estariam respaldadas em modelos da arquitetura industrial? Estas e outras indagações poderão indicar novos caminhos investigativos sobre a obra do arquiteto.

Para concluir nossa comunicação, cabe ressaltar que o resgate deste projeto de Victor Dubugras evidencia a importância de atentarmos para os conjuntos históricos industriais em nossa cidade. Além do interesse estético e histórico – motivos iniciais que nos impulsionaram para esta pesquisa – os conjuntos construídos são depositários de informações documentais únicas. Estudos mais aprofundados fazem-se necessários para que possamos conhecer este patrimônio e buscar caminhos para a preservação desses bens. Nos trechos finais de sua tese de livre docência, após presenciar as demolições das obras de Victor Dubugras, Benedito Lima de Toledo profere as seguintes palavras: “Um dia a população há de começar a se sensibilizar e a buscar um futuro para nosso passado” (1985:113,v.4). Façamos com que essas palavras percam sua triste atualidade.

Abaixo seguem as transcrições dos documentos referentes a pedidos de alteração nos edifícios dos *Armazéns Gerias Piratininga* entre 1916 e 1918, encontrados no acervo de manuscritos do Arquivo Histórico Municipal.

São Paulo, 30 de novembro de 1916.

Exmo Senhor Prefeito Municipal da Capital

Os abaixo assignados vem requerer-vos licença para construir dois armazéns, conforme indica em vermelho nas respectivas plantas annexas, em terreno de propriedade de Elias Calfat Irmãos, a situar-se rua da Mooca esq. Da Chave da São Paulo Railway Co.

Serão construídos em alvenaria de tijolos communs e argamassa de cal e areia, muros de um e meio tijolos e pilares de dois por dois tijolos, cobertura em telhas “Sacman” [ou Sacoman], armadura de peroba, ventiladores no mesmo com venezianas, revestimento em rebouco internamente e rejuntado externo. Pavimento em madeira sobre leito de tijolos de 0,15 de secção impermeabilizado com “piche” [?] e cimento.

Victor Dubugras [assina]ⁱⁱⁱ

São Paulo, 11 de março de 1918

Exmo Senhor Dr. Prefeito Municipal de São Paulo

O abaixo assignado vem requerervos (sic) licença para construir um prolongamento de um armazém existente na Rua da Mooca, nº 263 – esq. da Linha Inglesa de 9m30 de comprimento e 9.00 de largo conforme a planta que acompanha.

[Ilegível] a alvenaria será de tijolos e argamassa de cal e areia. Rebocado internamente. Rejuntado exteriormente. Cobertura em telhas Sacman [ou Sacoman], persianas [?], armadura em pinho Paraná. Pavimento de cimento. Caixilhos e portas em madeira.

Este prolongamento de armazém é destinado a machinismo de moagem de sal, actualmente funcionando em armazém contíguo.

D.D.

Victor Dubugras [assinada]^v

São Paulo, 22 de agosto de 1918

Exmo Senhor Dr. Prefeito Municipal da capital

O abaixo assignado vos requer licença para reformar um armazém existente e prolongal-o (sic) conforme desenho que acompanha, de propriedade da firma Elias Calfat & Irmãos, rua da Mooca esq. Chave da São Paulo Railway Co.

D.D.

Victor Dubugras

Elias Calfat [assinada]

Memorial refferente a reforma e augmento de um Armazém existente na Mooca esq. da Linha da São Paulo Railway Co.

A reforma consiste na construcção de um muro de encosto a meiação, reboucado, reforma do pavimento e substituição do telhado existente de zinco por telhas typo de "Marseille" Sacman [?].

O mesmo armazém deverá ser prolongado em 9.74 X 13.45 com muros novos de alvenaria de tijolo de cal e areia de 1 ½ tijolos e pilares e 2 X ½ tijolo distantes 4m20. Com 6m de altura até a tesoura [?] em peroba. Telhas [ilegível], lanterna de veneziana. Muros reboucados internamente. Rejuntado externo. Architectura acompanhando a existente. Canalização de águas pluviais em calhas e ferro galvanizado nº 26 [?]. Pavimentação de tijolo com camada de concreto, em 0,16.

Janellas laterais, portão de carga e portão de serviço annexo.

Victor Dubugras [assinada]^v

Exmo Senhor Prefeito Municipal de São Paulo

O abaixo assignado em alvará de aprovação de planta e licença para construir um prolongamento de Armazém para Elias Calfat & Irmãos, na rua da Mooca esq. da Linha da Inglesa, documento que acompanha, vem requerer-vos substituição de planta conforme aqui junta consistente no mesmo armazém, porém com dois pavimentos e mais uma caixa de escada e W. Closes.

D.D.

Victor Dubugras [assinatura]

Referências Bibliográficas

FICHER, Sylvia. **Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo**. São Paulo, Fapesp, Edusp, 2005.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Victor Dubugras: precursor da arquitetura moderna na América Latina**. São Paulo, Edusp, 2005.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras**. São Paulo, FBSP, 1997.

RUFINONI, Manoela. **Preservação do patrimônio industrial na cidade de São Paulo: o bairro da Mooca**. Dissertação de Mestrado, FAU / USP, São Paulo, 2004.

TOLEDO, Benedito Lima de. **Victor Dubugras e as atitudes de inovação em seu tempo**. Tese de Livre Docência, FAU / USP, São Paulo, 1985. 4v.

Documentos

Arquivo Histórico Municipal Washington Luis, acervo de manuscritos:

CxM6, 1916, Doc. 02

CxM8, 1918, Doc. 36, 37, 48.

ⁱ Termos empregados por Nestor Goulart Reis Filho e Benedito Lima de Toledo, nas obras listadas nas referências bibliográficas.

ⁱⁱ VIOLET LE DUC. *Dictionnaire Raisoné de l'Architecture Française, 1854-1868*. Citado por Benedito Lima de Toledo (1985:59, v.1).

ⁱⁱⁱ CxM6 – 1916, Doc. 02, “Rua da Mooca, esquina da Chave da São Paulo Railway”. Na transcrição dos documentos, o símbolo [?] indica dificuldade de leitura da grafia original, com possíveis imperfeições na transcrição.

^{iv} CxM4 – 1918, Doc. 45, “Rua da Mooca, 263, esquina da Linha Inglesa”

^v CxM4 – 1918, Doc. 36, “Rua da Mooca, esquina da Chave da São Paulo Railway”

^{vi} CxM4 – 1918, Doc. 37, “Rua da Mooca, esquina da Linha da Inglesa”